

Centroamericanos en tránsito por México: un análisis de los flujos migratorios y las políticas de contención (2009-2019)

Central Americans in transit through Mexico: an analysis of migration flows and containment policies (2009-2019)

Lorena Mena Iturralde

El Colegio de la Frontera Norte, México
lmenadcs@colef.mx

Rodolfo Cruz Piñeiro

El Colegio de la Frontera Norte, México
rcruz@colef.mx

Recibido: 31/08/2020

Aceptado: 07/01/2021

Formato de citación:

Mena Iturralde, L., Cruz Piñeiro, R. (2021). "Centroamericanos en tránsito por México: un análisis de los flujos migratorios y las políticas de contención (2009-2019)". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 91, 8-24, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/menaiturralde.pdf>

Resumen

Los desplazamientos de migrantes indocumentados procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) que buscan llegar a los Estados Unidos han cobrado mayor visibilidad en su tránsito por México en los últimos años, al igual que las respuestas de los países involucrados para disuadirlos o contenerlos. En este trabajo se analizan las características y los cambios que han tenido estos flujos en una década con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), así como las políticas adoptadas por México frente a ellos. Los resultados muestran poblaciones con distintas vulnerabilidades y necesidades de atención y también una progresiva externalización de la frontera estadounidense en la región que se ha visto fortalecida con mayores restricciones a la movilidad.

Palabras clave

Centroamericanos, migración de tránsito, México, fronteras, securitización.

Abstract

The displacements of undocumented migrants from Central America's Northern Triangle (Honduras, Guatemala, and El Salvador) seeking to reach the United States

have gained greater visibility during their transit through Mexico in recent years, as have the responses of the countries involved to deter or contain them. This paper analyzes, with data from the Survey on Migration on the Southern Border of Mexico (EMIF Sur), the characteristics and changes of these migration flows have had in a decade and the policies adopted by Mexico against them. The results show migrant populations with different vulnerabilities and care needs and a progressive externalization of the U.S. Border in the region that has been strengthened with greater restrictions on mobility.

Keywords

Central Americans, transit migration, Mexico, borders, securitization.

1. Introducción

El tránsito por México de migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, con la intención de llegar a los Estados Unidos (EUA), ha sido un tema presente en las agendas gubernamentales y académicas de los países involucrados en distintos momentos. Aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales constituyen las causas de estos desplazamientos de larga distancia que han cobrado mayor visibilidad en lo que va del siglo actual, debido a su magnitud, al recrudecimiento de los factores de expulsión, a las vicisitudes que enfrentan las personas migrantes en su trayecto, y a las cambiantes respuestas de los Estados hacia ellos (Castillo y Toussaint, 2015; Martínez *et al.*, 2015; Villafuerte y García, 2015; Nájera, 2016).

Bajo ese escenario, el objetivo de este artículo es analizar el comportamiento que han tenido los flujos migratorios procedentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) durante la década 2009-2019, en relación con las políticas implementadas en el corredor México-EUA para acogerlos, controlarlos o contenerlos. Esto como parte de una “externalización de la frontera” estadounidense en Mesoamérica que se ha venido consolidando bajo diversas acciones. Nos referimos con ello al conjunto de prácticas que ha venido aplicando los Estados Unidos para gestionar la entrada de inmigrantes más allá de sus límites territoriales, extendiendo esas labores de vigilancia y control a terceros países –en este caso a México– con un marcado enfoque de seguridad nacional (Baggio, 2010; Varela, 2015; Eguren, 2017).

Como resultado, dicha externalización ha configurado lo que varios autores denominan una “frontera vertical” (WOLA, 2014; Soriano, 2017; Torre y Yee, 2018), pues por su ubicación geopolítica, México ha venido adoptando a lo largo de su territorio una serie de medidas para frenar los flujos migratorios que transitan hacia el norte, tales como operativos, retenes, detenciones y devoluciones.

Desde el centro del país son tres las rutas usualmente empleadas por los centroamericanos para intentar llegar a los Estados Unidos: la más importante es la ruta del Golfo, que atraviesa el noreste del país hasta llegar a Matamoros, Nuevo Laredo o Reynosa; otra vía es hacia Chihuahua, con Ciudad Juárez como punto de cruce; y la tercera es la ruta del Pacífico que involucra como destinos a las ciudades de Nogales, Mexicali y Tijuana.

Se ha documentado que parte de estos tramos convergen con las rutas del narcotráfico, por lo que además de atravesar la frontera vertical implementada desde el Estado, los migrantes corren el riesgo de ser víctimas de organizaciones criminales que se encargan de “regular” su tránsito obligando a los traficantes de personas a pagarles fuertes sumas de dinero, ya sea estableciendo cuotas o mediante otras formas de extorsión (Carrasco, 2013; París *et al.*, 2016).

En suma, estos escenarios han provocado que los proyectos migratorios iniciados en origen se vean frustrados o queden a medio camino, dejando a las personas “atrapadas en la movilidad” (Hess, 2012: 434) y experimentando mayor vulnerabilidad en distintos momentos y espacios de estancamiento y agotamiento; lo que Musset (2015) denomina “territorios de la espera”.

La estructura de este artículo comprende cuatro apartados. En el primero se hace un recuento de los principales acontecimientos ocurridos en la década revisada con las poblaciones en tránsito procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como las políticas migratorias puestas en marcha en la región de estudio. En el segundo se presenta la metodología y base de datos empleada para caracterizar los flujos. En el tercero se analiza la evolución de los desplazamientos de migrantes del TNCA durante el decenio, sus características sociodemográficas y tendencias frente a las prácticas de contención; y finalmente algunas conclusiones.

2. Los hitos migratorios del decenio

Las migraciones de tránsito desde América Central por territorio mexicano se remontan a varias décadas. En principio, estos flujos eran de carácter intrarregional o se concentraban en la frontera Sur mexicana (guatemaltecos en Chiapas, principalmente), pero a partir de los años 90 tomaron fuerza las movibilidades de larga distancia con destino a los Estados Unidos (Castillo y Toussaint, 2015). Un aspecto destacable de estos desplazamientos es la multiplicación de sus causas. De acuerdo con Rojas y Ángeles (2019), en el último cuarto de siglo estos países han transitado de un contexto de conflictos políticos y precaria situación económica a uno en el que la pobreza y la desigualdad social que afectan amplios sectores de la población se combinan con otros factores, como el escalamiento de la violencia. Este escenario no solo provoca la emigración, sino también condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad debido al carácter forzado de dichas salidas.

Martínez *et al.* (2015) identifican cuatro cohortes temporales que han permeado las dinámicas de estos flujos durante la primera década del siglo XXI: i) la securitización de fronteras y vínculos transnacionales (en 2001); ii) los fenómenos climáticos y pandillas (en 2005); iii) la crisis económica e incursión del crimen organizado (en 2008); y iv) la visibilidad de la violencia perpetrada por distintos actores (en 2010). En los años posteriores nuevos hechos abonaron a la complejidad de este fenómeno y los resumimos a continuación para comprender y dimensionar su evolución.

a) La masacre de Tamaulipas

Aunque México tiene una larga historia de violentar a ciertos extranjeros que pasan por su territorio (Calderón, 2012; Carrasco, 2013), la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010 a manos del crimen organizado, expuso crudamente la gravedad del problema y la extrema vulnerabilidad de estas poblaciones. Las repercusiones sociales y mediáticas que tuvo el suceso dieron lugar a importantes cuestionamientos, debates y cambios que desembocaron en la Ley de Migración promulgada en mayo de 2011 y su posterior reglamento en 2012.¹ El articulado de esta legislación se basa en un discurso de derechos humanos y protección de las personas en movilidad regular e irregular, y entre otras cosas señala que en ningún caso la situación migratoria indocumentada representará la comisión de un delito, sino que solo se considerará una falta administrativa.

¹Antes de esta ley los aspectos de inmigración o extranjería estaban normados en la Ley General de Población.

Esta legislación se sumó a otra aprobada en enero de 2011 y que resulta clave en la actualidad: la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. No obstante, a pesar de los avances en materia legislativa, organizaciones de ayuda a migrantes han señalado que en la práctica el Estado ha seguido asumiendo una postura de indiferencia institucional para atender de manera digna a estas personas (REDODEM, 2018).²

b) La crisis de los menores migrantes

La llegada masiva de familias y de menores no acompañados a puntos fronterizos del sur de los Estados Unidos, en el verano de 2014, acaparó la atención internacional. Se trataba de un flujo nunca antes visto, pues “por primera vez, la patrulla fronteriza de ese país aprehendió a más centroamericanos que mexicanos por cruzar la frontera sin visas” (Romero y Rodríguez, 2016: 123). Su estallido tuvo relación con un hecho del que fueron tomando conocimiento los migrantes: que el gobierno estadounidense no tiene autorización legal de detener a familias por más de 20 días y que tiene la obligación de dejar en libertad a menores de edad y a sus familias mientras esperan por la resolución de su situación, si han solicitado asilo. Al parecer, “esta realidad ha divulgado una forma fácil de entrar a los Estados Unidos” (Seele, 2020: 3).

En total, durante el año fiscal 2014 se retuvo a 68.500 niños, en su mayoría del TNCA (Kandel y Seghetti, 2015), y este inusual flujo de menores de edad provocó el colapso del sistema de retención y atención de migrantes de los EUA y además obligó a la administración de Barack Obama a catalogarlo como una situación humanitaria urgente (Chishti y Hipsman, 2015).

En acciones, la respuesta de los EUA se tradujo en más esfuerzos de diversas agencias federales para responder al problema y la apertura de refugios para acomodar a los menores, lo cual no estuvo libre de críticas por las condiciones de hacinamiento y las prácticas de separación de familias en que se incurrió. Además, se introdujeron programas conjuntos con Centroamérica y la solicitud de fondos del Congreso para enfrentar la crisis, que en otras palabras, ha consistido en incrementar el control.

Por parte de México se puso en marcha el Programa Frontera Sur cuyo trasfondo fue contener el flujo de migrantes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como resultado, el primer año de su implementación se detuvo a 93.613 menores migrantes (entre julio de 2014 y junio de 2015), cifra equivalente al 99% de detenciones realizadas en los dos años previos (Castañeda, 2016). Aun así, el tránsito migratorio desde el TNCA no se detuvo, sino que adoptó otras estrategias.

c) Las caravanas migrantes

El deterioro de las condiciones de vida supone que cada año miles de personas centroamericanas atraviesen México con la intención de llegar a los EUA. A finales de 2018, este desplazamiento ocurrió mediante “caravanas”, una modalidad que tiene dos características: se realizan vía terrestre y en grupos numerosos. Esta opción de movilidad permite dar visibilidad, acompañamiento y protección a los migrantes por parte de organizaciones sociales, medios y organismos de derechos humanos, además que representa un viaje relativamente seguro y barato frente a los altos costos del coyotaje (El Colef, 2018). Tal travesía, que al final aglutinó a unas 7 mil personas en la

²La REDODEM es una red de 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones con presencia en 13 estados de la República Mexicana que brindan distintos tipos de acompañamiento –humanitario, jurídico, psicológico y médico– a personas en situación de movilidad.

frontera norte mexicana, tuvo lugar en contextos políticos, en principio antagónicos, entre EUA y México.

El presidente estadounidense Donald Trump (en el poder desde enero de 2017) lideraba desde sus inicios un discurso y postura anti-inmigrante, mientras el mexicano Andrés López Obrador apenas asumía la presidencia (en diciembre de 2018), con una retórica en favor de la protección de los derechos humanos, validada en el Pacto Mundial de Migración para una movilidad “segura, ordenada y regular”.³ Sin embargo, como señala Hernández (2020), encontrar soluciones para atender estos flujos masivos se volvió cada vez más complejo y la presión de los EUA no se hizo esperar tomando acciones unilaterales y coercitivas. Una de esas medidas fue la imposición del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mediante el cual los extranjeros que solicitaran asilo a los EUA desde territorio mexicano, estaban obligados a esperar en este último país durante todo el proceso y a pesar de no ofrecer condiciones seguras.

Al término de 2019, EUA había enviado a México a más de 60 mil solicitantes de asilo o MPP. A este grupo hay que sumar aquellos migrantes que aún no habían hecho su solicitud a los EUA y se encontraban atrapados en la frontera norte mexicana bajo un mecanismo conocido como *metering*, esto es: listas de espera en las que debían anotarse los recién llegados para obtener un turno que les permitiera un primer acercamiento con autoridades estadounidenses.

Otra medida fue la amenaza de posibles afectaciones a la relación comercial, como ocurrió en junio de 2019, cuando Trump anunció que impondría aranceles a los productos de exportación mexicanos si no detenía los flujos de tránsito. Esto provocó un giro drástico en la política migratoria de López Obrador, que pasó de la apertura y acogida (estaba dando Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias⁴ y oportunidades de trabajo a los llegados en la caravana) a la securitización. En seis meses de iniciado su gobierno hizo cambios en el Instituto Nacional de Migración (INM)⁵ y ordenó el despliegue de seis mil uniformados de su recién creada Guardia Nacional⁶ en las fronteras norte y sur del país para hacer labores de contención migratoria. Según Seele (2020) se trató de un giro tensionado de la política por los compromisos –aun retóricos– de este gobierno con los derechos humanos.

d) México, ¿país de refugio?

Debido al endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo de los EUA y las medidas cada vez más restrictivas de México, muchos migrantes que han venido cruzando el territorio en el decenio 2009-2019, han optado por quedarse en México de forma indocumentada o buscando regularizarse. Y una opción para ello ha sido solicitar la condición de refugiado en este país. Como se observa en el gráfico 1, México ha venido experimentando cambios significativos al convertirse paulatinamente en un país donde se busca obtener este estatus de protección internacional. Los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) muestran que en 2013 el total de

³El pacto se firmó en Marrakech el 10 de diciembre de 2018. EUA y un grupo de países no se adhirió.

⁴La concesión de estas tarjetas a migrantes de la caravana se basó en el artículo 52 de la Ley de Migración que señala que se podrá autorizar esta condición de estancia cuando “exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración”. Se otorgaron hasta enero de 2019 más de 13 mil tarjetas.

⁵Al inicio de su gobierno se nombró como titular del INM a un académico, pero después fue reemplazado por un funcionario que estuvo a cargo de las cárceles federales.

⁶ Es un cuerpo conformado por miembros de la Policía Federal, Naval y Militar creado en enero de 2019 para prevenir y combatir los delitos con alto grado de violencia.

solicitudes de refugio de diversas nacionalidades apenas totalizaban 1,296. Posteriormente, las peticiones se fueron incrementando cada año, despuntando de manera exponencial a partir de 2016 hasta alcanzar una cifra récord de más de 70 mil solicitudes al cierre de 2019. Un incremento de más de 5 mil por ciento en seis años.

Gráfico 1. Distribución porcentual de solicitantes de refugio del TNCA frente al total general en México

Fuente: Elaboración propia con datos de la COMAR, 2013-2019.

Dentro del conjunto del TNCA, la participación porcentual de peticiones de refugio de personas de Honduras ha sido la más importante entre los años 2013 y 2019 (más del 40% cada año, excepto en 2017, aunque siguió en primer lugar). De hecho, los hondureños lideran la lista de todas las nacionalidades peticionarias de refugio en México. En segundo lugar se han ubicado los originarios de El Salvador (excepto en los años 2017 y 2018 en que fueron superados por solicitantes de Venezuela); mientras que los procedentes de Guatemala han tenido mucha menor participación en el período revisado.

Sin embargo, entre las solicitudes y el ritmo de las resoluciones existe un amplio margen de acción. Desde 2017 el procesamiento de estos trámites ha sido cada vez más lento, lo cual se atribuye a que el aumento en el volumen no ha ido a la par del presupuesto asignado para suplir la capacidad institucional de la COMAR, que tiene a la fecha siete oficinas en todo el país (tres se abrieron en 2019). Esta situación se traduce en tiempos de espera que superan los plazos establecidos por ley, de 45 a menos de 100 días hábiles. Así, hasta junio de 2019 se contabilizaban 50,680 personas de distintas nacionalidades con trámites pendientes de resolución (París, 2019), y de ellos, un buen número pudo haber desistido o abandonado el proceso por agotamiento o incertidumbre.

En efecto, datos más recientes muestran que entre 2013 y marzo de 2020, 60.933 personas de Honduras solicitaron refugio en México, pero apenas se resolvieron 16.656 casos: 8.529 obtuvieron respuesta favorable; 2.489 protección complementaria⁷; y 5.638 respuesta negativa.

⁷Es una protección que se otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado y consiste en no devolverlo al territorio en donde su vida corre peligro, de manera que puede quedarse en México.

3. Base de datos y metodología de análisis

Debido a que el cruce de migrantes centroamericanos por México ocurre en gran medida de forma irregular o sin los documentos necesarios para internarse en el país de tránsito y en el país de destino, captar su volumen real es una tarea compleja y para lo cual se han probado distintos modelos y metodologías (Cruz y Anguiano, 2016; Rodríguez, 2016; Canales *et al.*, 2019).

Una importante herramienta para aproximarse de manera indirecta a esta información es la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), la cual ha venido realizando de forma continua El Colegio de la Frontera Norte (El Colef); la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y la Secretaría de Bienestar.⁸

En sus inicios, en 2004, la EMIF Sur solo registraba las características de los movimientos migratorios entre Guatemala y México, pero a partir de 2008 incluyó a Honduras y El Salvador. Esta fuente, basada en una metodología de muestreo probabilístico de poblaciones móviles, tiene como objetivo generar información cuantitativa sobre los siguientes desplazamientos: i) los flujos migratorios⁹ voluntarios de originarios de Guatemala que cruzarán a México para trabajar o buscar trabajo en este país o en los EUA; ii) los flujos laborales de personas de Guatemala que regresan de México; iii) los flujos involuntarios de personas devueltas por las autoridades migratorias de México a Guatemala, El Salvador y Honduras; y iv) los flujos involuntarios de personas devueltas por las autoridades migratorias de los EUA a Guatemala, El Salvador y Honduras.

Para este trabajo se consideraron las dos últimas bases de datos por tratarse de migrantes que ya experimentaron el tránsito irregular. Los devueltos por autoridades mexicanas corresponden a personas de 15 años y más (a partir de 2018, se captan desde 18 años y más) que declararon ante las autoridades migratorias haber nacido en Guatemala, Honduras o El Salvador, que se encontraban en territorio mexicano sin la documentación requerida y que fueron retenidas y devueltas a su país vía terrestre. Los devueltos por autoridades estadounidenses corresponden a personas de 15 años y más (18 años y más desde 2018) que utilizaron el territorio mexicano para llegar a los EUA, que declararon ante las autoridades migratorias de ese país haber nacido en Guatemala, Honduras o El Salvador, que se internaron o ya residían en territorio estadounidense sin la documentación requerida, y que fueron retenidas y devueltas a su país de origen por el aeropuerto internacional del mismo.

Estas personas fueron entrevistadas por los encuestadores de la EMIF Sur una vez que fueron devueltas y entregadas a las autoridades de sus países, por lo que estos datos permiten dimensionar y caracterizar a una parte de la población que intenta pasar desapercibida por territorio mexicano para evitar ser detenida por oficiales del INM o ser víctimas del crimen organizado. Para este análisis se procesaron las bases de datos

⁸También existe la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte), que surgió en 1993 para determinar la magnitud y caracterizar los flujos migratorios laborales entre México y Estados Unidos. Esta base de datos no fue considerada para este artículo, pues recoge información de mexicanos del sur del país que tienen como destino los estados de la frontera norte o los EUA; también datos de mexicanos que residen en los EUA o en otros estados de la frontera, y de mexicanos que han sido devueltos de los EUA.

⁹La EMIF define como flujos migratorios a los “grupos de desplazamientos que comparten dirección, y en ocasiones causa”. Así, de acuerdo al destino final de estos desplazamientos se define a las poblaciones objetivo. Véase en <https://www.colef.mx/emif/emif.html>

anuales por cada país del TNCA, de los años 2009 a 2019, con mayor énfasis en los devueltos por autoridades mexicanas por centrarse este artículo en los flujos de tránsito, y se tomaron algunas variables sociodemográficas y sobre la experiencia migratoria para caracterizarlos. Los hallazgos más relevantes se exponen a continuación.

4. Volumen y características de los flujos de tránsito

En la década 2009-2019, como se observa en el gráfico 2, el mayor número de devoluciones de migrantes de países del TNCA por parte de autoridades mexicanas se registró en el año 2015 (131.665 eventos en total), tras un ascenso paulatino en los años anteriores, hecho que puede tener relación con las medidas adoptadas desde México (el Plan Frontera Sur, particularmente) para contener los flujos de tránsito, a raíz de la crisis de los menores migrantes de 2014. En cuanto a la composición de los flujos por nacionalidad, se puede observar que en todo el periodo analizado Guatemala prevalece como el país con mayor número de devoluciones (388.127 en esa década), seguido de cerca por Honduras (352.409); mientras El Salvador ocupa el tercer lugar (151.080).

Gráfico 2. Evolución del flujo de migrantes del TNCA devueltos por autoridades mexicanas

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

Al desglosar el análisis por años, es notable que en 2018 y 2019 las devoluciones a Honduras (40.280 y 42.733 eventos, respectivamente) superaron a las de Guatemala (33.597 y 31.290 eventos), tras una importante reducción en el conjunto de devoluciones hacia los tres países durante 2017. El comportamiento del flujo de Honduras pudiera interpretarse como una mayor emigración desde ese país (de hecho, las caravanas de 2018 e inicios de 2019 estaban compuestas en su mayoría por migrantes de Honduras) y/o pueden ser el resultado de cierta selectividad en las aprehensiones por parte de las autoridades mexicanas hacia este grupo de extranjeros. A su vez, el predominio de las repatriaciones a Guatemala en todo el decenio puede estar relacionado con la cercanía geográfica, que facilita realizar procesos de deportación desde territorio mexicano.

En cuanto a las devoluciones de migrantes centroamericanos por parte de las autoridades estadounidenses, el gráfico 3 muestra que el mayor volumen se produjo en 2014 (100.858 eventos), es decir, justo en el año de la crisis de los menores migrantes. Para 2015 hubo un descenso, contrario a lo que pasó en México ese mismo año, lo cual

parece confirmar que el endurecimiento de los controles en el tránsito frenó gran parte de los desplazamientos hacia el norte.

Gráfico 3. Evolución del flujo de migrantes del TNCA devueltos por autoridades de los EUA

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

En cuanto al comportamiento por nacionalidad, se observa que en la serie 2009-2019 los devueltos a Guatemala desde los EUA ocuparon también el primer lugar (357.599 eventos en total), seguidos a mayor distancia por Honduras (235.072) y por El Salvador (142.109). Nótese también que las devoluciones a Guatemala tienen un importante incremento desde 2018 (40.057 ese año), lo cual no se observaba desde 2013 y 2014; mientras las de Honduras despuntaron en 2019 con 31.782 eventos, aunque no alcanzaron el flujo de 2014, de más de 35 mil.

En sí, ambos gráficos muestran cómo las devoluciones hacia los países del TNCA han ido en sintonía con las políticas migratorias adoptadas en la región México-EUA. Incluso, el descenso que se observa en 2017 puede tener dos explicaciones: que posiblemente se relajaron las medidas de control o que hubo menor emigración por el efecto Trump, pues ese año asumió la presidencia con un discurso antiinmigrante. Aun así, en comparación con México, la Unión Americana ha venido ejecutando el mayor número de devoluciones en la década.

Un aspecto a considerar en este último conjunto es que dentro de estos eventos hay un porcentaje considerable de centroamericanos que llevaban más de un año en ese país, particularmente en 2009 y entre 2017 y 2019. Es decir, aunque la prioridad en el decenio fue la aprehensión y devolución de migrantes irregulares de reciente ingreso o que llevaban hasta un mes en su territorio, la presión sobre aquellos más o menos asentados en los EUA fue otra práctica evidente en los gobiernos de Obama y de Trump, respectivamente.

Para muestra, los datos de la EMIF Sur arrojan que del total de devoluciones de salvadoreños ocurridas en 2009, el 42.9% tenía más de 5 años en los EUA, mientras el 27.2% llevaba entre 1 y 5 años. Para 2018, aunque la proporción de salvadoreños devueltos que tenían más de 5 años de estancia disminuyó (23%), se ubicó en segundo lugar después de quienes llevaban entre 1 y 3 meses en los EUA (24%).

En cuanto a las características sociodemográficas de las personas que componen los flujos, en la tabla 1 analizamos los datos de centroamericanos devueltos por autoridades mexicanas en los años 2009, 2012, 2015 y 2019 con el fin de comparar algunos indicadores. Si bien es notable a lo largo del tiempo un predominio de migración masculina, se detectan ciertos cambios en el flujo de mujeres migrantes. Ellas aumentaron su participación a partir de 2015, ubicándose en 2019 en casi 30%, lo cual tiene relación con una mayor presencia de familias en estos desplazamientos.

Tabla 1. Distribución porcentual del flujo de centroamericanos devueltos por autoridades mexicanas según características sociodemográficas

	2009	2012	2015	2019
Sexo (%)				
Hombres	84.9	87.9	78.6	70.3
Mujeres	15.1	12.1	21.4	29.7
Grupos de edad (%)				
15 a 19 años	15.5	11.8	15.2	12.5
20 a 29 años	56.7	59.2	49.6	50.7
30 a 39 años	20.9	22.4	24.4	24.1
40 a 49 años	6.2	5.8	8.2	10.7
50 a 59 años	0.6	0.8	2.3	1.8
60 años y más	0.0	0.0	0.4	0.3
Años de escolaridad (%)				
Ninguna	9.9	9.1	10.8	4.6
1 a 5 años	19.6	17.7	20.6	18.0
6 años	34.6	40.8	31.4	33.4
7 a 9 años	24.2	20.7	21.6	30.0
10 a 12 años	11.0	11.2	14.6	12.9
13 años y más	0.7	0.5	1.1	1.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

En relación a los grupos de edad, nótese una importante concentración del porcentaje de migrantes en el rango de 20 a 29 años (más de la mitad de los flujos de cada año seleccionado), seguida por el rango de 30 a 39 años, que tiene aumentos paulatinos. Además, los de 15 a 19 años han tenido una participación significativa, lo que también puede deberse a los desplazamientos de familias y a los crecientes flujos de menores migrantes no acompañados que se han venido reportando (Machín, 2015; Chishti y Hipsman, 2015; Lorenzen, 2016). Teniendo en cuenta que las muestras de las EMIF Sur no captan información de personas por debajo de los 15 años de edad (de 18 años desde 2018), el porcentaje de niños, niñas y adolescentes podría ser significativo en los resultados.

La escolaridad es otro aspecto a destacar. Los flujos analizados presentan mayor participación de migrantes con primaria concluida (6 años de escolaridad), seguidos por quienes cursaron la secundaria o educación básica (7 a 9 años), y luego por quienes no contaban con primaria terminada (de 1 a 5 años). Este patrón confirma lo que han arrojado otros estudios: que la población migrante de los países del TNCA presenta, en general, baja y muy baja escolaridad, aunque por países, los migrantes salvadoreños contarían con mayor nivel escolar, mientras los hondureños estarían en la posición opuesta (El Colef, 2018; Canales *et al.*, 2019). Nótese también que la tabla 1 muestra

cambios en el porcentaje del flujo de centroamericanos con más de 13 años de escolaridad (del 0,7 % en 2009, al 1% en 2015 y 2019), lo cual lleva a intuir que personas con mayor educación se están sumando paulatinamente a los flujos de tránsito irregulares, lo que puede indicar que las condiciones socioeconómicas, ambientales o de violencia en esa región están afectando sus proyectos de vida, a pesar de su nivel de estudios. Es decir, la estructura de oportunidades está permeando los activos o capitales individuales.

Tabla 2. Distribución porcentual del flujo de centroamericanos devueltos por autoridades mexicanas según experiencia migratoria

	2009	2012	2015	2019
Experiencia migratoria previa con intención de llegar a EUA (%)				
Con Experiencia	23.9	18.7	10.6	7.3
Sin Experiencia	76.1	81.3	89.4	83.7
Destino final declarado (%)				
México	27.3	33.3	34.1	27.4
Estados Unidos	72.7	66.7	65.9	72.5
Tiempo que permaneció en México (%)				
Hasta 1 día	13.9	22.9	16.6	6.4
Hasta 1 semana	36.3	42.7	44.6	68.9
Hasta 1 mes	47.7	33.5	35.9	3.3
Hasta 1 año	2.0	0.8	2.6	10.5
Más de 1 año	0.1	0.0	0.4	1.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

Por otra parte, al revisar la composición según la experiencia migratoria se constata que la mayoría de devueltos a los países del TNCA por autoridades mexicanas no tenía experiencia previa en México buscando llegar a los EUA (tabla 2). Nótese que en 2009, el 76% declaró que estaba cruzando por primera vez por el territorio y que en los años siguientes la participación de centroamericanos sin experiencia migratoria superó el 80% del flujo. En 2015, casi llegó al 90%.

A su vez, el destino final que declaró la mayor parte de los encuestados en los años revisados fue EUA. No obstante, un grupo menor declaró como destino final México. La disminución en los flujos de centroamericanos con experiencia previa, pudiera explicarse en las dificultades o malas experiencias vividas por buena parte de los migrantes en sus primeros intentos o trayectos por México, lo cual estaría desmotivando la reincidencia. Otra explicación pudiera ser que a mayor experiencia y conocimiento de las rutas son menores las posibilidades de ser aprehendido y devuelto por las autoridades mexicanas; por tanto, un buen número pudo haber logrado culminar su viaje y no fue captado por las EMIF-Sur.

Al analizar el tiempo que llevaban en México antes de ser detenidos por las autoridades migratorias, se observan cambios importantes. En 2009 casi la mitad del flujo de centroamericanos devueltos declaró que llevaba hasta un mes en territorio mexicano, mientras el 36% llevaba hasta una semana. Pero a medida que avanza la década, el porcentaje de los que llevaban hasta un mes va disminuyendo, mientras las permanencias de hasta una semana aumentan. En 2019, de hecho, se produce un giro radical en este indicador, pues las devoluciones de quienes llevaban hasta una semana

representan el 69% de eventos, mientras quienes tenían hasta un mes registran una caída exponencial: son apenas el 3%.

Estos datos son un reflejo del reforzamiento de controles sobre los flujos de tránsito en 2019 por parte de México, tras las presiones de los EUA para frenar la migración más allá de su frontera sur y las amenazas del gobierno de Trump, buscando –en la práctica– que menos personas tengan la oportunidad de cruzar a la Unión Americana para dejarse detener y pedir asilo en ese país. En este sentido, la información parece evidenciar que la detección y aprehensión de migrantes centroamericanos ocurrió en el último año de forma más rápida tras su internación a México.

Es destacable también el incremento que registró en 2019 la devolución de migrantes del TNCA que llevaban hasta un año dentro del territorio mexicano (10.5% de todo el conglomerado), lo cual indicaría que hubo más procesos de detección en zonas alejadas de los puntos fronterizos; esto es, en el interior de la república e incluso en sitios cercanos a albergues, como han reportado organizaciones de protección de migrantes y de derechos humanos, según registros recientes (Barja, 2019; CNDH, 2018; Torre y Yee, 2018).

Siguiendo con el análisis, nos centramos ahora y de manera breve en las estructuras por país de origen, edad y sexo de los flujos de migrantes devueltos por México durante 2019, representadas en los gráficos 4, 5 y 6, lo cual permite comparar algunas características sobre su composición en el último año.

Gráfico 4. Pirámide poblacional del flujo de hondureños devueltos por México

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2019.

Gráfico 5. Pirámide poblacional del flujo de guatemaltecos devueltos por México

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2019.

Gráfico 6. Pirámide poblacional del flujo de salvadoreños devueltos por México

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2019.

Las pirámides poblacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador se muestran similares en cuanto al predominio del rango de 20 a 29 años en ambos sexos. Sin embargo, hay diferencias en otras edades: en la pirámide de Honduras (gráfico 4) se destaca la participación de mujeres en el grupo de 40 a 49 años (21%); en cambio, en las de Guatemala (gráfico 5) y El Salvador (gráfico 6), la participación femenina despierta en el rango de 30 a 39 años en relación a su contraparte masculina (32% y 30%, respectivamente).

Nótese además la composición de personas de 15 a 19 años en ambos sexos en todos los gráficos, con un ligero predominio de las mujeres adolescentes y jóvenes sobre los hombres en los flujos de Honduras y El Salvador, y de los hombres sobre las mujeres en el grupo de Guatemala. Básicamente, se trata de flujos en su mayoría compuestos por adultos jóvenes y en edades productivas y reproductivas, sin desmerecer la relevancia que tiene el grupo de la base de la pirámide y que puede haberse desplazado por arrastre (viajes en familia) o de forma autónoma en busca de la reunificación familiar en los EUA.

5. Conclusiones

En este artículo hemos presentado un panorama general sobre los flujos de personas desplazadas del norte de Centroamérica a lo largo de una década y cómo se han venido moldeando las políticas migratorias de México al fungir como un país embudo de los EUA. A su vez, hemos visto cómo las distintas medidas adoptadas por los Estados para disuadirlos o contenerlos han transformado las dinámicas y estrategias migratorias de las personas en movilidad.

Los datos revisados muestran que los flujos de tránsito procedentes del TNCA tienen una composición heterogénea, dando lugar a subconjuntos de población con distintas vulnerabilidades y necesidades de atención (Nájera, 2016; Fuentes y Ortiz, 2012). Se ha visto que buena parte son hombres en edades productivas, pero también que la presencia de mujeres y de migrantes más jóvenes ha ido tomando fuerza paulatinamente, muchas veces viajando en familia y sin tener experiencia migratoria previa.

Estos desplazamientos son evidencia de que los factores de expulsión (desigualdad social y económica, violencia, desastres naturales, entre otros) afectan a cada vez más grupos poblacionales, lo cual representa un verdadero reto de política pública para México, en cuanto a brindarles atención en su territorio en vista de las restricciones de los EUA para acogerlos y otorgarles protección internacional.

Claro ejemplo es el crecimiento de solicitudes de refugio en México, que se vislumbra como la salida que han hallado miles de migrantes del TNCA para evitar ser devueltos a sus países, aunque la intención de muchos siga siendo alcanzar los EUA. Que existan más solicitantes de la condición de refugiado de Honduras y El Salvador en la COMAR pudiera responder a mayores dificultades para volver a desplazarse hasta México si son repatriados, a diferencia de los originarios de Guatemala que tienen menor participación en esas peticiones.

Hay que considerar que aunque los tiempos para obtener un veredicto de la COMAR son largos –como refleja el alto número de casos rezagados–, contar con una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias durante el tiempo en que son solicitantes, les da mayores opciones de subsistencia en este país, ya que les permite legalmente trabajar. Por el contrario, quienes encontraron un muro en el sistema de asilo estadounidense (los MPP) quedaron varados en suelo mexicano, sin documentación que les permita laborar, en condiciones mucho más precarias y en su mayoría sin acompañamiento legal, volviendo su entrada a la Unión Americana un proyecto inalcanzable. Y su estancia una experiencia incierta y además insegura, particularmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, entre otras consideradas de altos índices de violencia.

A estos escenarios de contención se sumó recientemente la pandemia por Sars-Cov-2 (Covid-19) como el nuevo muro para frenar los flujos irregulares y limitar todavía más los procesos de asilo.¹⁰ No obstante, como se ha visto en la década analizada, los flujos difícilmente se van a detener: primero, porque los factores de expulsión persisten en los países del TNCA, así como las necesidades de protección internacional de estas poblaciones; segundo, porque a raíz de la crisis sanitaria, sus economías –y las de muchas naciones– se están viendo muy afectadas disparando todavía más la necesidad de emigrar; y tercero, porque mientras los Estados imponen más controles, actores facilitadores de la migración irregular –como las redes de coyotaje– se siguen adaptando para ofrecer vías alternas.

Así, las poblaciones atrapadas en la movilidad seguirán buscando estrategias para continuar sus proyectos migratorios, aunque en este contexto puedan ser presa de organizaciones delictivas que suplan sus necesidades de desplazamiento ofreciendo vías más peligrosas y a un alto costo económico y personal.

6. Bibliografía

- Baggio, F. (2010). “Fronteras nacionales, internalizadas y externalizadas”. En M. Anguiano y A. López (Coords.), *Migraciones y fronteras*. Barcelona, Icaria-CIDOB, pp. 49-73.
- Barja, J. (2019). “Hacia una política de no-detención en México”. En I. Gómez, *La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público*. Ciudad de México, Asistencia Legal por los Derechos Humanos-Fundar-Sin Fronteras I.A.P, pp. 50-59. Disponible en: https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Detencion_Migratoria.pdf
- Calderón, L. (2012). “Cambios en la agenda migratoria: entre el nuevo marco jurídico y las nuevas formas de migración en México”. En T. Ramírez y M. Á. Castillo, *México ante los recientes desafíos de la migración internacional*. México: CONAPO, pp. 19-50.
- Canales, A., Fuentes, J., y Escribano, C. (2019). *Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica*. Ciudad de México:

¹⁰La orden emitida en marzo de 2020 por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), señala que se suspende el ingreso por las fronteras de EUA de “ciertas personas de países donde existe un brote de una enfermedad transmisible”.

- CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44649/1/S1000454_es.pdf
- Carrasco, G. (2013). “La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos”. *Alegatos* (83), 169-194. Disponible en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32330.pdf>
- Castañeda, A. (2016). *¿Qué es el programa Frontera Sur?* Tijuana: Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Disponible en <https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%3%8DN-1-Alejandra-Casta%3%B1eda.pdf>
- Castillo, M., y Toussaint, M. (2015). “La frontera sur de México: orígenes y desarrollo de la migración centroamericana”. *Cuadernos Inter.c.ambio sobre Centroamérica y El Caribe*, 12(2), 59-86.
- Chishti, M., y Hipsman, F. (2014). *Dramatic Surge in the Arrival of Unaccompanied Children Has Deep Roots and No Simple Solutions*. Migration Information Source. Disponible en: <https://www.migrationpolicy.org/article/dramatic-surge-arrival-unaccompanied-children-has-deep-roots-and-no-simple-solutions>
- CNDH (2018). *Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México*. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/documento/los-desafios-de-la-migracion-y-los-albergues-como-oasis-encuesta-nacional-de-personas>
- Cruz, R., y Aguiano, M. (2016). “Flujos migratorios en tránsito por México desde el Triángulo Norte de Centroamérica”. En M. Anguiano, y D. Villafuerte (Coords.), *Migrantes en tránsito a Estados Unidos. Vulnerabilidades, riesgos y resiliencia*. México: El Colef-Unicach-Cesmeca, pp. 45-69
- Eguren, J. (2017). “Las fronteras y las migraciones”. En A. Ares, y J. Eguren (Eds), *Los movimientos migratorios en las fronteras iberoamericanas*. Madrid: OBIMID-Universidad Pontificia Comillas, pp. 29-43
- El Colef (2018). *La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diagnóstico y propuestas de acción*. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. Disponible en: <https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2018/12/EL-COLEF-Reporte-CaravanaMigrante--Actualizado.pdf>
- Fuentes, G., y Ortiz, L. (2012). “El migrante centroamericano de paso por México. Una revisión de su condición social desde la perspectiva de los derechos humanos”. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales* (58), 157-182.
- Hernández, R. (2020). “Entre el cambio y la continuidad. La encrucijada de la política migratoria mexicana”. En D. Villafuerte, y M. Anguiano (Coords.), *Movilidad humana en tránsito: retos de la cuarta transformación en política migratoria*. Buenos Aires: Clacso-Unicach-Cesmeca, pp. 159-184.
- Hess, S. (2012). “De-naturalising transit migration. Theory and methods of an ethnographic regime analysis”. *Population, Space and Place*, 18(4), 428-440.
- Kandel, W., y Seghetti, L. (2015). *Unaccompanied Alien Children: An Overview*. Washington D.C.: Congressional Research Service. Disponible en: <https://trac.syr.edu/immigration/library/P11312.pdf>
- Lorenzen, M. (2016). “Características, tendencias y causas de la migración de niñas, niños y adolescentes desde, hacia y en tránsito por México, 2011-2016”. En CONAPO, *Situación demográfica de México*. Ciudad de México: Consejo Nacional de Población, pp. 183-207.
- Machín, M. (2015). “Menores y migración: un acercamiento a los tipos de violencia en Centroamérica con énfasis en los y las menores migrantes no acompañados”. *ODISEA. Revista de Estudios Migratorios* (2), 389-411.

- Martínez, G., Cobo, S., y Narváez, J. (2015). “Trazando rutas de la migración de tránsito irregular no documentada por México”. *Perfiles latinoamericanos*, 23(45), 127-155. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532015000100006&lng=es&tlng=es
- Musset, A. (2015). “De los lugares de espera a los territorios de la espera. ¿Una nueva dimensión de la geografía social?”. *Documents d'Analisi Geogràfica*, 61(2), 305-324.
- Nájera, J. (2016). “El complejo estudio de la actual migración en tránsito por México: Actores, temáticas y circunstancias”. *Migraciones Internacionales*, 8(3) 255-266. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-89062016000100255
- París, M. D. (2019). *La crisis del refugio en México*. Tijuana: Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Disponible en: https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Refugio_ObservaColef_agosto2019.pdf
- París, M. D., Ley, M., & Peña, J. (2016). *Migrantes en México: vulnerabilidad y riesgos, estudio teórico para el programa de fortalecimiento institucional Reducir la vulnerabilidad de migrantes en emergencias*. Ginebra-México: OIM-El Colef.
- REDODEM. (2018). *El estado indolente. Recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México. Informe 2017*. México: REDODEM. En: <http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Redodem-2017.pdf>
- Rodríguez, E. (2016). “Migración centroamericana en tránsito irregular por México: nuevas cifras y tendencias”. *CANAMID Policy Brief Series*, (14). Guadalajara: CIESAS. Disponible en: <http://www.canamid.org/publication?id=PB014>
- Rojas, M., y Ángeles, H. (2019). “Migración internacional en la región centroamericana: cambios y características actuales”. En F. Pardo (Ed), *América Latina en las dinámicas de la migración internacional: perspectivas críticas*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 55-82.
- Romero, L., y Rodríguez, N. (2016). “Inmigración de menores centroamericanos y reacciones en Estados Unidos”. *Ecuador Debate* 97, abril, 123-141. Disponible en <http://200.41.82.22/bitstream/10469/12138/1/REXTN-ED97-09-Romero.pdf>
- Seele, A. (2020). *Un año de cambios profundos en la política migratoria entre Centroamérica, México y Estados Unidos*. Análisis Fundación Carolina. Disponible en: <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/01/AC-2.20.pdf>
- Soriano, R. M. (2017). “La posición geopolítica marroquí como frontera vertical de la Unión Europea”. *CienciaUAT*, 12(1), 52-69. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582017000200052&lng=es&tlng=es
- Torre, E., y Yee, C. (2018). “México ¿una frontera vertical? Políticas de control del tránsito migratorio irregular y sus resultados, 2007-2016”. *Revista Liminar*, 16(2), 87-104.
- Varela, A. (2015). “La 'securitización' de la gubernamentalidad migratoria mediante la 'externalización' de las fronteras estadounidenses a Mesoamérica”. *Contemporánea*(4). Disponible en: https://contemporanea.inah.gob.mx/del_oficio/amarela_varela_num4
- Villafuerte, D., y García, M. (2015). “Crisis del sistema migratorio y seguridad en las fronteras Norte y Sur de México”. *REMHU: Revista Interdisciplinaria da Mobilidade Humana*, 23(44), 83-98, <https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004406>
- WOLA. (2014). *La otra frontera de México. Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica*. Washington D.C.: WOLA. Disponible en: <https://www.wola.org/es/analisis/new-wola-report-on-mexicos-southern-border/>

* * *

Lorena Mena Iturralde es Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y Maestra en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente trabaja en el Departamento de Estudios de Población de El Colef y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Antes ejerció el periodismo en Ecuador, España y México.

Rodolfo Cruz Piñeiro es Doctor en Sociología con especialidad en Estudios de Población por The University of Texas at Austin, Maestro en Demografía por El Colegio de México y Licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III. Es director del Departamento de Estudios de Población y de la revista Migraciones Internacionales de El Colegio de la Frontera Norte.